

SUG'ORISH KANALLARIDAGI MEXANIK JIHOZLARNI TA'MIRLASHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Yavov Aziz¹

Mustafoqulov Laziz¹

¹*"TIQXMMI" MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada gidrotexnika inshootlaridagi mexanik jihozlar to'g'risida ma'lumot berilgan hamda ichki sug'orish kanallaridagi yassi zatvorlar o'rnida yangi turdagi sektorli zatvorlar qo'llanilish afzalliklari va ularning hisobi keltirilgan.

Kalit so'zlar: gidrotexnika zatvorlari, mexanik jihozlar, yassi zatvorlar, sektorli zatvorlar, gidrostatik bosim.

Abstract. This article provides information on mechanical equipment in hydrotechnical structures, as well as the advantages of using new types of sector gates instead of flat gates in internal irrigation canals and their calculation.

Key words: hydraulic valves, mechanical equipment, flat valves, sector valves, hydrostatic pressure.

Абстрактный. В данной статье приведены сведения о механическом оборудовании гидротехнических сооружений, а также о преимуществах использования новых типов секторных затворов вместо плоских во внутренних оросительных каналах и их расчете.

Ключевые слова: гидрораспределители, механическое оборудование, плоские клапаны, секторные клапаны, гидростатическое давление.

Kirish. Gidrotexnika inshootlarini ekspluatatsiya qilish davrida suv sarfini yoki suv sathini rostdash, suzgichlarni va kemalarni o'tkazish uchun suv o'tkazish oraliqlarini to'liq yoki qisman yopishga zarurat to'g'iladi. Bu funksiyalarni bajaruvchi muhandislik konstruksiyalari gidrotexnika zatvorlari deb ataladi. Inshootdan suv o'tkazishni to'xtatmasdan suzgichlar va hokazolarni ushlab qolishga to'g'ri keladi. Bu maqsadlar uchun panjaralar qo'llaniladi. Zatvorlar va panjaralar harakat qilishini ko'tarib-tushirish mexanizmlari, ta'mirlash va avariya to'siqlari, hamda boshqa moslamalar orqali amalga oshiriladi. Yuqorida qayd qilingan konstruksiyalar majmuasiga gidrotexnika inshootlarini mexanik jihozlari deb ataladi.

Zatvorlar, harakatlanuvchi konstruksiya bo'lib, uning yordamida tirqishlar yopiladi va sarflar, satxlar orasidagi farq, inshoot b'eflardagi xajm boshqariladi.

Mexanik jihozlar ishlashini bir qator yordamchi doimiy va vaqtinchilik qurilmalar kran osti to'sinlari va kran yo'llari, tayanch ustunlari, xizmat ko'priklari, mexanik va gidravlik ko'targichlar va ularning uzatmalari va boshqalar ta'minlaydi.

Beflardagi suv sathiga nisbatan to'siladigan oraliqning joylashuviga ko'ra zatvorlar yuza va chuqur joylashgan bo'ladi. Yuza joylashgan zatvorlar vodoslivli tirqishlarni va chuqur joylashgan zatvorlar chuqur joylashgan tirqishlarni yopish uchun xizmat qiladi. Chuqur joylashgan zatvorlarni suv

o'tkazuvchi inshoot kirish qismida, o'rtasida yoki oxirida joylashtirish mumkin. Chuqur joylashgan zatvorlarga ta'sir qiluvchi bosim 50 m va undan ortiq bo'lsa yuqori bosimli zatvorlarga kiradi.

Ekspluatatsiya qilish vaqtidagi vazifasiga ko'ra zatvorlar asosiy, avariya, avariya-ta'mirlash, qurilish turlariga bo'linadi.

Konstruksiya materiali bo'yicha zatvorlar po'lat, yog'och, temir-beton, to'qimali (matoli) turlarga bo'linadi.

Zatvorlarni ko'tarish-tushirishda suv o'tkazishning bir nechta usuli bo'lish mumkin: zatvor ostidan, zatvor ustidan yoki bir vaqtning o'zida zatvor ostidan va ustidan. Zatvor tushirilganda oraliqdan suv o'tkazish to'xtaydi, agar zatvor suv sathidan yuqoriga ko'tarilganda, suv vodosliv orqali harakat qiladi. Zatvorlar orqali suv oqimini o'tkazish yuqorida qayd etilgan usullar bilan amalga oshiriladi (1-rasm).

1-rasm. Zatvorlarni ko'tarish va tushirish sxemalari:

a-zatvor qisman ko'tarilgan, oqim zatvor ostidan harakat qiladi;

b-zatvor qisman tushirilgan, oqim zatvor ustidan harakat qiladi;

d-oqim zatvor ostidan va ustidan o'tadi; e-zatvor to'liq ko'tarilgan, oqim erkin o'tadi; f-zatvor tushirilgan.

Zatvorga ta'sir qiluvchi kuchlar. Zatvorga ta'sir etuvchi yuklama zatvor ochilishi va gidravlik rejimiga bog'liq. Zatvor oraliqni to'liq yopganda unga gidrostatik bosim ta'sir etadi va u asosiy bosim hisoblanadi. Zatvor elementlari mustahkamlik hisobi maksimal yuklama uchun olib boriladi, u zatvor barcha ekspluatatsiya holatlarining bo'lishi mumkin bo'lgan oralig'ida va gidravlik rejimlarida sodir bo'ladi.

Asosiy zatvorlarga quyidagi asosiy ekspluatatsiya talablari quyiladi:

- 1) har qanday vaqtda harakat qilishga tayyor bo'lishi;
- 2) to'xtatmasdan (buzilmasdan) ishlashi;
- 3) zatvor o'zidan va inshoot bilan tutashgan joydan ham suv o'tkazmasligi;
- 4) ko'tarib-tushirish uchun minimal kuch bo'lishi.

Yassi metall zatvorlar yassi rigelli konstruksiyadan iborat bo'lib, ular oraliq va yon devorlardagi pazlarda harakat qiladi. Ulardan asosiy, ta'mirlash, avariya, avariya-ta'mirlash va qurilish zatvorlari sifatida foydalaniladi. Zatvor harkatlanuvchi oraliq tuzilmalari, tayanch harkatlanuvchi qismdan, zichlagich va

ilgak qurilmalaridan tashkil topadi

**2-rasm. Yassi metall zatvor:
 a-yuqori bef tomonidan ko'rinishi; b-plan.**

Yassi zatvorlar quyidagi kamchiliklariga ega:

- 1) katta oraliqlarni yopishda ko'p miqdordagi ko'tarish kuchi talab qilinadi va ko'tarish mexanizmlarining narxi oshadi;
- 2) zatvorni ko'tarib-tushirishda oraliq va yon devorlar balandligi oshadi;
- 3) pazga qo'zg'almas qismlarning joylashtirish hisobiga oraliq devor qalinligi oshadi;
- 4) zatvorni avtomatlashtirish murakkabligi;
- 4) loyqalik miqdori yuqori bo'lgan sug'orish tizimlarida undan foydalanish murakkablik tug'diradi. Sababi zatvor oldida loyqa yig'ilib uni ko'tarishga katta kuch talab etiladi;

Yuqorida sanab o'tilgan kamchiliklarni bartaraf qilish maqsadida ichki sug'orish tizimlarida takomillashtirilgan variantdagi sektorli zatvorlarni qo'llash orqali bartaraf qilish mumkin.

3-rasm. Sektorli zatvor va unga ta'sir qiluvchi kuchlar

sxemasi (maullif taklifi):

1-zatvorning sektor qismi; 2-tayanch o'qi;

Sektorli zatvorni ko'tarishga talab etiladigan kuchni hisobi:

Zatvorni ko'tarishda unga ta'sir qiluvchi asosiy kuchlar zatvorning og'irlik kuchi va gidrostatik bosim kuchi bo'lib, zatvorni ko'tarishga eng kamida yuqoridagi kuchlar yig'indisiga teng bo'lishi kerak. Ko'taruvchi kuchni hisoblash uchun zatvorga ta'sir qiluvchi kuch chiziqlarining Y o'qidagi proeksiyasini aniqlaymiz (3-rasm).

$$F_{og'} = mg, F_t = F_{gid} + F_{og'} \quad (1)$$

Bunda: m- zatvorning massasi (po'lat); F_{gid} -Zatvorga ta'sir etadigan gidrostatik bosim kuchi:

$$F_{gid} = (\rho \cdot g \cdot b_g \cdot H_g^2) / 2 \quad (2)$$

Bunda: ρ — suvning zichligi, $\rho = 1 \text{ t/m}^3$; g — erkin tushishni tezlashishi, $g = 9,81 \text{ m/s}^2$; H_g — zatvorning gabarit badandligi; b_g — zatvorning gabarit kengligi.

Xulosa. Sektorli zatvorlarni ochishda deyarli kuch talab etilmaydi, ochishda kam vaqt sarflanadi. Loyqaligi yuqori bo'lgan sug'orish tizimlaridan qo'llash maqsadga muvofiq chunki zatvor oldida yig'ilib qolgan loyqa miqdori hech qanday ta'sir qilmaydi aksincha zatvor ochilgandan keyin gidravlik yuvilish natijasida loyqadan tez va to'liq tozalash imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mirzayev M., Yavov A. NASOS AGREGATLARI TEXNIK SUV TA'MINOTI TIZIMI TAHLILI I Экономика и социум. 2022. №9 (100). <https://cyberleninka.ru/article/n/nasos-agregatlari-texnik-suv-ta-minoti-tizimi-tahlili-i>
2. Uralov, B., Isabaev, K., Jamolov, F., Akhmadi, M., & Mirzaev, M. (2020, July). The influence of the shape the living section of the pressureless machine channel and the roughness of its wetted surface on the hydraulic resistance. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 883, No. 1, p. 012006).
3. Rakhmatov, N., Maksudova, L., Jamolov, F., Ashirov, B., & Tajieva, D. (2020, July). The concept of creating a new water management system in the region. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 883, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
4. Krutov, A., Norkulov, B., Uljaev, F., & Jamalov, F. (2021, January). Results of a numerical study of currents in the vicinity of a damless water intake. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 1030, No. 1, p. 012121). IOP Publishing.
5. IA Ibragimov, UA Juraev, DI Inomov. Hydromorphological dependences of the meandering riverbed forms in the lower course of the Amudarya river. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. (2022-01-18, Volume: 949, 1-8 p.) <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/949/1/012090>

6. Ibragimov, I.A., Inomov, D.I., Xaydarova, F.T. Coefficient roughness of the riverbeds in conditions of regulated water flow. BIO Web of Conferences, 2022, 53, 01003 <https://doi.org/10.1051/bioconf/20225301003>
7. Ibragimov, I.A., Inomov, D.I., Ramazonov, A.I., Idiev, N.Q., Makhmudov, M.B. Calculation of river deformation under conditions of regulated flow of Amu-Darya. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2023, 1138(1), 012005. <http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/1138/1/012005>
8. M Mirzaev. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. Present-day state of technical water supply system "Kuyimozor" at auxiliary pump station - IOPscience 1138 (2023) 012009
9. Qurbonov, K., Ro'ziqulov, Q., & Qurbonov, S. (2016). Definition of Ln 3+ ions parameters intensity in inorganic materials by Djadd-Ofelt method. In The Ninth International Conference on Eurasian scientific development. Proceedings of the Conference (pp. 135-138). <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26329430>
10. Zhamolov Farhod Norkulovich, & Yokubov Talabboy Abror ugli. (2021). ROLE OF "SAFETY DECLARATION" IN INCREASING THE RELIABILITY OF EXISTING HYDRAULIC FACILITIES. Euro-Asia Conferences, 4(1), 207–208. Retrieved from <http://papers.euroasiaconference.com/index.php/eac/article/view/397>
11. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
12. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
13. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.
14. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
15. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. Uz-Conferences, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
16. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
17. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука,(7-3),71-73.
18. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI

- NATIJARINING TAHLILI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
19. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. Academia Repository, 4(10), 142-145.
20. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).